

MAKKAJO'XORI SOCHLAR

Absalomova Xadichabonu¹, M.K. Hamroyeva²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalish
3-bosqich 11-B guruh talabasi, ²Ilmiy raxbar, DTPI. (PhD) b.f.f. dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600105>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda makkajo'xori sochlarining umumiy tuzilishi, changlanishdagi ahamiyati, tabiatdagi ahamiyati, inson faoliyatidagi ahamiyati, dorivorlik xususiyatlari, qo'llanilish soxalari haqida malumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** corn silk, R1 o'sish bosqichi, aktin polimerizatsiyasi, Allergik reaksiya, antidepressant, anti-giperlipidemik, gipertoniya, husks, Stigma maydis.*

***Abstract.** This thesis provides information about the general structure of corn silk, its role in pollination, its significance in nature and human activities, its medicinal properties, and various applications.*

***Keywords:** corn silk, R1 growth stage, actin polymerization, allergic reaction, antidepressant, anti-hyperlipidemic, hypertension, husks, Stigma maydis.*

Makkajo'xori sochlari (Corn silk) – bu **Stigma maydis** nomi bilan ham tanilgan, makkajo'xorining so'ta qismida o'sadigan, yaltiroq, ipga o'xshash, yupqa tolalardir. Ular so'ta uchidan tashqariga chiqib turuvchi sochli cho'qqini hosil qiladi. So'taning o'zi esa maxsus o'zgarigan barglar – **qobiqlar** (husks) bilan o'ralgan bo'ladi. Har bir tolacha – bu alohida urug'don (tuxumdon)ga ulangan cho'ziq **ustun** hisoblanadi. "Corn silk" atamasi taxminan 1850–1855 yillar oralig'ida paydo bo'lgan.

Rivojlanishi. Har bir makkajo'xori so'tasida 1000 tagacha urug'don (potensial don) hosil bo'lishi mumkin. Har bir urug'donning uchidan bitta soch tolasi o'sib chiqadi va so'taning qobig'idan tashqariga chiqadi. Birinchi soch tolasi qobiqdan chiqqan payt **R1 o'sish bosqichi** deb ataladi. Butun dala bo'ylab o'simliklarning 50 foizida soch chiqishi esa "**o'rtacha sochlashish**" deb nomlanadi. Sochlar R1 bosqichidan oldingi 10–14 kun davomida pastki urug'donlardan cho'zila boshlaydi. Bu cho'zilish hujayralarning ko'payishi emas, balki shakl o'zgarishi orqali sodir bo'ladi. Avvaliga ular kuniga 1, 5 dyuym (3, 8 sm) ga cho'ziladi, lekin keyinchalik bu jarayon sekinlashadi. Agar biror urug'don changlanib, urug'lanadigan bo'lsa, mos keluvchi soch tolasi 2–3 kun ichida undan ajralib tushadi. Aks holda, tolacha joyida qoladi va 10 kun davomida urug'lanish imkoniyati (sekin kamayuvchi tarzda) saqlanib qoladi. Shu sababli, maydonlarda o'sayotgan makkajo'xorilar so'talarini ehtiyotkorlik bilan pichoq bilan ochib, ularni silkitib, changlanish jarayoni qanday ketayotganini sochlarning tushishiga qarab baholash mumkin.

Vazifasi. Makkajo'xori sochlari – bu urg'ochi gulli organ bo'lib, **stigmani va ustunni** o'z ichiga oladi. Chang donachalari (polen) aynan shuning ustiga yopishadi va urug'donlarga boradigan yo'l aynan shu soch orqali belgilanadi. Sochning eng uchi – **stigmasi** bo'lib, changni o'ziga jalb qilish uchun ko'p miqdorda tukchalar bilan qoplangan bo'ladi. Don hosil bo'lishi uchun shamol yoki hasharotlar yordamida tashqaridan kelgan chang donachalari bu soch ustiga tushishi kerak. Ko'pincha bir necha chang donachasi yopishadi, lekin faqat bittasi urug'donni urug'lantiradi. Chang donachasi (erkak gametofit) urug'don (ovule)ga genetik materialini uzatishi

uchun u novda tarzida **chang naychasi** (pollen tube) hosil qilishi kerak. Bu naycha ipak tolasi bo'ylab deyarli to'liq uzunlikda o'sib boradi. Odatda 400–600 dona don shu tarzda muvaffaqiyatli hosil bo'ladi. Chang naychasi soatiga 1 santimetrdan ko'p tezlikda o'sadi va 24 soatda bir fut (30 sm) masofani bosib o'tadi. Bu naychadan spermatozoidlar (gametalar) o'tadi va urg'ochi gametofit bilan qo'shiladi. Naycha **vegetativ hujayra** tomonidan yaratiladi va aynan uch qismida o'sadi. Bu jarayon **aktin polimerizatsiyasi** orqali amalga oshadi va yo'nalishi **tsiklik AMP** (cAMP) miqdoriga bog'liq bo'lib, bu moddani PSiP deb nomlangan chang signallovchi oqsil hosil qiladi.

Makkajo'xori sochlari inson salomatligi uchun ham foydalidir va ular AQSh, Xitoy, Turkiya va Fransiya kabi mamlakatlarda an'anaviy tabobatda qo'llaniladi. Makkajo'xori sochlari yangi yoki quritilgan holatda ishlatilishi mumkin. Ular ko'pincha choy tayyorlashda qo'llaniladi.

Foydalari va qo'llanilishi

Kuchli antioksidant manbai. *Stigma maydis* (makkajo'xori sochlari) tarkibida fenolik birikmalar, ayniqsa flavonoidlar juda boy. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu o'simlik tolalari erkin radikallarni yo'q qilish orqali kuchli antioksidant faoliyat ko'rsatadi. Hayvonlarda o'tkazilgan tajribalar sochlarning yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekanini ko'rsatgan. Olimlar ularni oksidlovchi stressga bog'liq yallig'lanish kasalliklarini davolashda foydali bo'lishi mumkin, deb hisoblashmoqda.

Boy oziq moddalarga ega. Makkajo'xori o'zining oziqaviy qadri bilan mashhur, biroq ipakchalari ham makro va mikroelementlarga boy: oqsillar, uglevodlar, vitaminlar, kalsiy, kaliy, magniy, natriy tuzlari. Shuningdek, ular da efir moylari, steroidlar (masalan, sitosterol va stigmasterol), alkaloidlar hamda saponinlar mavjud.

Xolesterin darajasini yaxshilaydi. *Stigma maydis* tarkibidagi flavonoidlar xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi. Bir tadqiqotda makkajo'xori ipakchasidan olingan flavonoidlar iste'moli natijasida **triglitsyeridlar va LDL (yomon xolesterin)** darajalari sezilarli darajada pasaygani qayd etilgan. Garchi HDL (yaxshi xolesterin) darajasida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-da, natijalar bu o'simlikning **anti-giperlipidemik** ta'sirga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Qon bosimini tushiradi. Makkajo'xori sochidan tayyorlangan choy **gipertoniyali** bemorlarda qon bosimini tushirishda foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar bu choyni qon bosimini tushiruvchi dori vositalari bilan birga qo'llash yanada samarali bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar.

Qandli diabetga qarshi foydasi. Hayvonlar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, makkajo'xori sochlari **qandli diabetga qarshi** foydali ta'sirga ega va glyukoza

bardoshlilikini yaxshilaydi. Garchi bu borada insonlar ishtirokidagi tadqiqotlar yetarli bo'lmasa-da, natijalar umid baxsh etmoqda.

Siydik haydovchi (diuretik) vosita sifatida. Sochlar siydik yo'llarining shilliq pardasini tinchlantirishi va bo'shashtirishi mumkin, bu esa siydik ajralishini ko'paytiradi. Ular an'anaviy tabobatda **siydik yo'llari infeksiyalarini** davolashda ishlatilgan. Biroq bu yo'nalishda ilmiy dalillar hozircha cheklangan.

Depressiyaga qarshi yordamchi bo'lishi mumkin. Hayvonlar ustida olib borilgan tadqiqotlar makkajo'xori sochlari **antidepressant** ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan. Ular ruhiy holatni yaxshilashi va faollik muddatini uzaytirishi mumkin.

Vazn yo'qotishga yordam berishi mumkin. Hayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, makkajo'xori sochlari yog' yig'ilishini kamaytiradi va yog'larning oksidlanishini rag'batlantiradi. Ular tanada yog' to'planishini kamaytirishi mumkin, biroq bu borada insonlar ustida qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Qo'llanish miqdori, *Stigma maydis*ni xom, quritilgan, choy yoki qo'shimcha (tabletka, kapsula) shaklida iste'mol qilish mumkin. Odatda oziq-ovqat miqdorida iste'mol qilish xavfsiz hisoblanadi, biroq qo'shimcha sifatida qo'llanganda tavsiya etilgan aniq dozalar mavjud emas. Ko'pgina preparatlar kuniga **400–450 mg** dan **2–3 marta** qabul qilishni tavsiya etadi. Biroq ilmiy dalillar cheklanganligi sababli, faqat mahsulot yorliqlarida ko'rsatilgan kichik dozalarni qo'llash tavsiya etiladi.

Xavf va yon ta'sirlar

- Odatdagi oziq-ovqat miqdorida iste'mol qilish xavfsiz.
- Katta miqdorda iste'mol qilish **homilador ayollar uchun xavfli** bo'lishi mumkin, chunki u bachadonni rag'batlantiradi.
- Diabet kasalligi bo'lganlar ehtiyotkor bo'lishi kerak, chunki ipakchalar qondagi shakar darajasini pasaytiradi.
- U shuningdek, **kaliy** darajasini pasaytiradi, bu esa kaliy yetishmovchiligi bo'lganlar uchun xavfli.
- **Allergik reaksiya** keltirib chiqarishi mumkin (qichishish, toshma, qizarish).
- Diabet, yurak kasalliklari yoki yallig'lanishga qarshi dorilar qabul qilayotganlar shifokor bilan maslahatlashmasdan qo'llamasliklari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanudin, K., Hakim, A. R., & Wijayanti, D. R. (2019). *Corn Silk (Zea mays L.): A Review of Its Potential as a Functional Food Ingredient*. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, 7(3), 231–241.
2. Yalin, S., Kavuncuoglu, H., & Ozsoy, N. (2020). *Corn silk (Stigma maydis): Nutritional content, bioactive compounds and health benefits – A review*. Food Reviews International, 37(7), 763–777. <https://doi.org/10.1080/87559129.2020.1723380>
3. Liu, J., Henkel, T. (2002). *Traditional Chinese Medicine (TCM): Are Polyphenols and Saponins the Key Ingredients Triggering Biological Activities?* Current Medicinal Chemistry, 9(15), 1483–1485.
4. Zhang, J., Wang, H., & Zhang, W. (2012). *Hypoglycemic effect of corn silk flavonoids in diabetic rats*. Journal of Medicinal Plants Research, 6(8), 1419–1425.